

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ОХРАНА ЛЕСОВ РОССИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Грошев Михаил Дмитриевич¹, Грошев Александр Дмитриевич²

¹Кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: pogexpert-ad@yandex.ru

²Кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: pogexpert-ad@yandex.ru

Аннотация

В статье рассмотрен комплекс мер по защите лесов в России от пожаров. Современные разработки позволяют вести мониторинг лесопожарной обстановки, что способствует предупреждению возгораний и минимизации последствий. Однако у каждой технологии есть ограничения. Спутниковые системы обеспечивают контроль за большими лесными массивами, позволяют оценивать скорость распространения огня, но их эффективность снижается в условиях плохой видимости. Также применяются беспилотные летательные аппараты, но их возможности ограничены ветровыми нагрузками, дальностью полета и временем работы. Авиация, такая как вертолеты и самолеты, позволяет покрывать значительные площади, оперативно обнаруживая очаги возгорания.

Ключевые слова: пожар, обстановка, земля, лес, страна, история.

I. ВВЕДЕНИЕ

Каждый год наша планета теряет обширные лесные территории, измеряемые миллионами гектаров. Одной из главных причин этого является огонь, причем значительная часть возгораний происходит по вине человеческой беспечности. Бездумно выброшенный сигаретный окурочок, не потушенный до конца костер или неосторожное обращение с пиротехникой могут привести к трагическим последствиям. Лесные экосистемы, формировавшиеся десятилетиями, могут быть уничтожены пламенем всего за несколько часов. Огонь уничтожает населенные пункты, приводит к смерти людей и диких животных. По информации Global Forest Watch, с июня 2022 года по июнь 2023 года по всему миру зафиксировано 5 567 случаев предупреждений о возникновении огня в лесах. Возникает вопрос: возможно ли избежать этих разрушительных последствий? Кроме того, имеет большое значение изучение мирового и российского опыта в области раннего выявления признаков надвигающейся огненной стихии в лесах. Для мониторинга используются методы инфракрасного сканирования. Важнейшую роль в этом процессе играют инфракрасные радиометры MODIS, установленные на спутниках Terra и Aqua. Эти устройства наблюдают за земной поверхностью на волне длиной около 3,5 микрон, где фиксируется наиболее интенсивное излучение от лесного пожара, температура которого достигает приблизительно 1000 Кельвинов. Радиометры позволяют обнаруживать очаги горения, так называемые "горячие точки". Следует отметить, что "горячие точки" могут быть связаны и с другими факторами, например, промышленными объектами.

Однако основная доля таких точек связана именно с природными пожарами. Обработка данных, получаемых со спутников, дает возможность ориентировочно оценить площадь, пострадавшую от огня. В среднем по России этот показатель составляет примерно 7-8 миллионов гектаров в год, хотя в отдельные годы он может существенно превышать это значение, достигая 25 миллионов гектаров.

Оценка общей выгоревшей площади по спутниковым снимкам характеризуется погрешностью порядка 1-2%. При определении размеров отдельных пожаров эта погрешность может возрасти до 20%.

Спутниковая информация позволяет также изучать отложенные последствия лесных пожаров. Для этого тоже применяются инфракрасные сенсоры, но настроенные на другую длину волны, примерно 1,5 микрометра. В этой области спектра происходит поглощение воды, что дает возможность оценить уровень влажности лесных массивов посредством анализа отраженного солнечного света. Дополнительно используются спутниковые измерения для определения концентрации хлорофилла в листве деревьев.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Используя специализированные алгоритмы, принимающие во внимание изменения характеристик земной поверхности во времени, а также сезонные колебания, возможно, определить долю погибшего лесного фонда.

К примеру, спустя несколько недель после пожара проводится оптическая съемка в видимом и инфракрасном спектре, и значительное уменьшение содержания хлорофилла и влаги позволяет сделать вывод о степени ущерба, нанесенного лесам огнем.

При определении гибели леса используются два главных критерия: степень опадания листвы или хвои (дефолиация) и изменение окраски (пожелтение - дехромация). Если данные показатели превышают 80 процентов, лесному участку присваивается 5-я категория санитарного состояния, что свидетельствует о его полной гибели.

Необходимо отметить, что лесные массивы, отнесенные к 4-й категории (дефолиация более 60 процентов), обычно также квалифицируются как погибшие, так как в большинстве случаев они погибают в течение следующего года.

Учитывая, что общая площадь природных пожаров в России (преимущественно это лесные пожары) варьируется от 5 до 15 миллионов гектаров ежегодно, текущая обстановка не является критичной.

Восприятие общественностью серьезности лесных пожаров варьируется и не всегда пропорционально общей площади, пострадавшей от огня.

Например, в 2003 году в России огнем было уничтожено около 12 миллионов гектаров леса, в то время как в 2010 году, который запомнился высокой силой пожаров, эта территория была равна 3 миллионам гектаров. Следует подчеркнуть, что даже пожары в лесах, возникающие на значительном удалении, порой до нескольких тысяч километров, способны влиять на повседневную жизнь людей.

В качестве иллюстрации можно рассмотреть крупные пожары в тундре Ямала в 2016 году. Несмотря на их отдаленность от населенных пунктов и отсутствие упоминаний в документах Рослесхоза, смена направления ветра стала причиной того, что дым от этих пожаров на несколько дней накрыл столицу.

Для результативной борьбы с опасностью лесных возгораний требуется комплексный подход, включающий в себя решение множества вопросов организационного и технического характера.

Ключевое значение имеет проведение систематических противопожарных и профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения, развития и эскалации лесных пожаров.

Предотвращение распространения лесных пожаров достигается посредством реализации комплекса мероприятий по поддержанию здоровья лесного массива, в том числе удаление больных и поврежденных деревьев, уборку территорий после вырубki леса и прочие виды работ.

Кроме того, требуется организация противопожарных полос в лесном фонде и строительство специализированных сооружений. Следует помнить, что снижение пожарной опасности леса достигается путем удаления сухой растительности и валежника, устранения подлеска, обустройства нескольких минерализованных полос, расположенных на расстоянии 50-60 метров друг от друга, а также периодического контролируемого выжигания надпочвенного покрова между этими полосами.

Практика показывает, что скорость реагирования является критически важным фактором в борьбе с лесными пожарами. Время, затрачиваемое от момента обнаружения пожара до принятия решения о его тушении, должно быть минимальным. Ключевая задача в данном случае – эффективная организация и подготовка сил и средств для тушения.

При направлении ресурсов на ликвидацию пожара необходимо учитывать потенциальную силу и скорость его распространения, а также уровень пожарной опасности на конкретной территории.

При тушении крупных пожаров следует максимально использовать существующие естественные и искусственные барьеры, принимать во внимание различную степень горючести участков, окружающих очаг возгорания, оперативно перераспределять силы и средства, концентрируя их в приоритетных точках, чтобы отрезать огню путь к наиболее уязвимым и ценным насаждениям. Крупные пожары, как правило, сопровождаются возникновением множества мелких очагов.

Обнаружение лесных пожаров в основном происходит с наземных наблюдательных пунктов, а также посредством авиационного и наземного патрулирования лесных территорий.

Процесс тушения крупного пожара можно разделить на следующие этапы: разведка пожара (оценка ситуации), локализация пожара (предотвращение дальнейшего распространения огня), ликвидация пожара (окончательное тушение очагов горения) и окарауливание (контроль территории после тушения). Разведка пожара включает в себя определение границ пожара, анализ типа и интенсивности горения на кромке и ее участках в разное время суток. На основе полученных данных прогнозируется возможное развитие кромки пожара, его характер и сила горения на ближайшее будущее. На основании прогноза распространения огня, с учетом лесопирологических характеристик окружающей местности и наличия естественных преград (реки, ручьи, овраги, дороги и т.д.), разрабатывается план сдерживания пожара, определяются методы и способы его остановки. Наиболее затратным по времени и требующим значительных усилий является этап сдерживания пожара в определенных границах. Обычно, ограничение распространения лесного пожара реализуется в два последовательных шага. Первоначально производится активная остановка продвижения огня через прямое воздействие на пылающую кромку пожара. В дальнейшем создаются барьерные линии и рвы, а также обрабатываются внешние участки территории пожара, чтобы полностью предотвратить риск повторного возгорания. Пожары признаются локализованными исключительно после создания вокруг них защитных полос или при полной уверенности в том, что другие примененные методы гарантированно исключают вероятность возобновления горения. После локализации очага возгорания необходимо обеспечить полное устранение всех продолжающихся очагов тления на пострадавшей от огня территории.

Обеспечение безопасности выгоревшей области подразумевает непрерывный или регулярный надзор за территорией, подвергнутой воздействию пламени, особенно за границей пожара, для предотвращения повторного возгорания. Контроль осуществляется посредством систематических обходов по линии локализации. Продолжительность контрольных мероприятий определяется погодными условиями.

Для ликвидации лесных пожаров применяются различные методы и технические средства:

Сбивание пламени вдоль периметра пожара с помощью веток деревьев. Засыпание горящего края землей. Организация барьеров и минерализованных полос (рвов), препятствующих дальнейшему продвижению огня. Преднамеренный отжиг (встречный огонь низовой или верховой). Подача воды на фронт огня. Использование химических веществ. Вызывание искусственного дождя из облаков. Выбор методов и инструментов тушения пожара определяется характером, мощностью и скоростью распространения пламени, окружающей местностью, имеющимися ресурсами и выбранной стратегией пожаротушения.

Способы обнаружения и тушения природных пожаров

Научные методы в дополнение к традиционным способны экономить время, силы и средства

Способы обнаружения. Преимущества и недостатки

НАЗЕМНЫЙ	АВИАЦИОННЫЙ	СПУТНИКОВЫЙ	ВИДЕОМОНИТОРИНГ *
Наблюдение с вышек, патрулирование по специально разработанным маршрутам	Наблюдение с легкого самолета, вертолета, с помощью беспилотника с камерой	Спутники передают в специальные центры «тепловые» снимки земной поверхности	Поворотные камеры размещаются на вышках и передают картинку в центр контроля
+	+	+	+
На многих территориях сохранились пожарные вышки, построенные десятки лет назад. Наименее затратный способ	Возможность мониторинга любой даже самой удаленной и труднодоступной территории	Автоматизированное получение данных. Мониторинг любых участков местности. Доступ к информации через интернет	Автоматизированное получение данных в реальном времени. Возможность использования существующих вышек мобильных операторов
-	-	-	-

Встречный отжиг – это один из способов борьбы с лесными пожарами, представляющий собой специально зажженный и управляемый огонь, направленный навстречу основному очагу возгорания.

Отжиг начинают от существующих рубежей (автодорог, троп, рек, минерализованных границ и т.п.) или от опорных линий, заранее подготовленных с применением взрывчатых материалов, техники или химических средств. Ширина опорных линий колеблется от 30 до 50 см и более. Перед началом отжига скашивают и убирают в сторону молодую поросль и кустарник. Молодые хвойные деревья валят кронами в направлении пожара, сухие деревья и упавшие стволы перемещают за пределы полосы, чтобы избежать распространения огня на кроны деревьев. Для поджигания поверхности земли при встречном отжиге применяют специальные зажигательные приспособления или доступные средства. Встречный отжиг целесообразно начинать напротив фронта пожара на дистанции от 10 до 100 м, а в случае верховых пожаров – на расстоянии от 100 до 200 м.

Вечернее и раннее утреннее время считаются наиболее подходящими для реализации мероприятий по локализации пожаров.

Угроза лесных пожаров для людей обусловлена не только непосредственным контактом с огнем, но и высоким риском интоксикации из-за уменьшения концентрации кислорода, значительного увеличения содержания угарного газа, монооксида углерода и иных токсичных веществ в воздушной среде. Следовательно, основные меры защиты населения от лесных пожаров включают в себя:

- Эвакуацию людей и сельскохозяйственных животных с территорий, отрезанных огнем.

- Исключение присутствия людей в зоне пожара посредством эвакуации из населенных пунктов, объектов и зон отдыха.

В ходе проведения работ по локализации пожара, все лица, занятые в тушении, в обязательном порядке снабжаются защитным обмундированием: специализированными костюмами, шлемами, средствами защиты органов дыхания (дымозащитными масками или противогазами с фильтрами, нейтрализующими угарный газ). В каждой рабочей группе назначается опытный сотрудник, хорошо ориентирующийся на местности, а также наблюдатель, отслеживающий динамику распространения огня, возможные обрушения деревьев и поддерживающий связь с координационным центром тушения пожара посредством доступных средств коммуникации. Всем участникам ликвидации возгорания необходимо знать расположение потенциальных укрытий от огня, маршруты подхода к ним, планы эвакуации из опасной зоны, а также главные ориентиры на местности.

При использовании специализированной техники для борьбы с огнем, необходимо строго соблюдать правила безопасности, минимизируя риск возгорания. Перед началом контролируемого выжигания требуется удостовериться в отсутствии какой-либо техники между выжигаемой полосой и линией огня. В зоне, где проводилось выжигание, необходимо оставлять патрульных для предотвращения повторного возникновения огня. К эксплуатации специализированного оборудования и техники допускаются только лица, прошедшие соответствующее обучение и получившие необходимые навыки. При проведении взрывных работ необходимо строго следовать установленным правилам техники безопасности.

При тушении пожара с использованием воды запрещается направлять струю на электрооборудование и линии электропередач. В случае необходимости пересечения зоны активного горения, рекомендуется задержать дыхание, чтобы избежать термических повреждений дыхательных путей. Категорически запрещено организовывать ночлег непосредственно в зоне активного пожара. При организации мест отдыха или ночлега необходимо предусматривать и реализовывать меры предосторожности на случай резкого изменения направления движения или неожиданного прорыва огня.

Вода остаётся ключевым и наиболее распространённым средством для подавления лесных возгораний, подтвердившим свою действенность в борьбе с низовыми, верховыми и подземными пожарами. Способы использования воды варьируются в зависимости от характера пожара, его географического расположения, наличия водных ресурсов и имеющегося оснащения. Вода играет двойную роль в процессе ликвидации пожаров, применяясь как для предварительной локализации, так и для полного завершения горения.

В число основных противопожарных средств входят насосные установки, интегрированные в пожарные автомобили, мобильные насосы, насосы с приводом от транспортных средств и специализированные ранцевые огнетушители для лесных пожаров. Технологии подачи воды включают в себя использование мощных, сконцентрированных или распылённых струй для целенаправленного воздействия на пламя и его подавления. Добавление в воду поверхностно-активных веществ повышает её эффективность, особенно при борьбе с масштабными пожарами и подземными возгораниями, где повышенная эффективность имеет решающее значение для успешной ликвидации огня. Для купирования лесных возгораний используются разнообразные химические составы, подразделяющиеся на увлажнители, ингибиторы горения и средства пожаротушения. Введение определенных веществ в водную среду может существенно повысить её эффективность в борьбе с пламенем. Ключевую роль в тушении играют пенообразователи, которые в строго выверенных пропорциях используются для обработки различных поверхностей и создания барьеров, препятствующих распространению огня. Специализированные солевые растворы с огнезащитными свойствами, а также поверхностно-активные вещества, хранятся в пожарных депо в особых резервуарах и доставляются к месту возгорания в автоцистернах специальной конфигурации. Для сдерживания масштабных пожаров, особенно в труднодоступных районах с многочисленными мелкими очагами, а также в ситуациях, когда стандартные методы борьбы оказываются недостаточно эффективными, прибегают к искусственному инициированию осадков из атмосферы. Традиционный способ химического воздействия на облака продемонстрировал меньшую результативность и оказал негативное влияние на окружающую среду. Более экологичный метод, основанный на применении ионизаторов, успешно прошел серию испытаний. Эти устройства позволяют провоцировать дожди на обширных площадях, охваченных огнем, что значительно снижает степень опасности. Такая технология предполагает наличие переохлажденных кучевых облаков, в которые с воздушных судов или наземных станций распыляются специальные химические вещества, такие как йодид свинца или сульфид меди. Для ликвидации труднодоступных очагов лесных пожаров, в основном в районах с повышенным уровнем радиации, используют авиацию: самолеты с водными резервуарами и вертолеты со специальными контейнерами, заполненными водой и огнеупорными реагентами. Окончательное решение о привлечении авиационных сил для тушения пожаров принимается работниками лесного хозяйства, учитывая текущие обстоятельства и географическое расположение очага. Профилактика лесных пожаров значительно эффективнее их тушения. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности – вклад в сохранение лесных ресурсов России.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные разработки позволяют вести мониторинг лесопожарной обстановки, что способствует предупреждению возгораний и минимизации последствий. Однако у каждой технологии есть ограничения. Спутниковые системы обеспечивают контроль за большими лесными массивами, позволяют оценивать скорость распространения огня, но их эффективность снижается в условиях плохой видимости. Также применяются беспилотные летательные аппараты, но их возможности ограничены ветровыми нагрузками, дальностью полета и временем работы. Авиация, такая как вертолеты и самолеты, позволяет покрывать значительные площади, оперативно обнаруживая очаги возгорания. Тем не менее, мониторинг требует непрерывности, а постоянные вылеты техники без обнаружения пожаров – это дорогостоящее мероприятие. На телекоммуникационных вышках устанавливают камеры наблюдения, ориентированные на лесные зоны.

Они обнаруживают признаки пожара и передают сигнал тревоги оператору. Однако этот метод мониторинга неэффективен в ночное время. В целом, гораздо разумнее заниматься профилактикой пожаров, чем бороться с их последствиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арцыбашев Е.С. Лесные пожары и борьба с ними. Москва: Лесная промышленность, 1974. 152 с.

Бузыкин А.И. Влияние пожаров на лесные фитоценозы и свойства почвы. Продуктивность сосновых лесов: сб. Москва, 1978. С. 5 - 44.

Быков А.А. Приложения асимптотической теории вероятностей экстремальных значений к прогнозированию риска экстремальных чрезвычайных ситуаций. Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 2012. Т. 2. Номер 1. С. 53 - 63.

Валендик Э.Н. Воздействие тепловых потоков лесного пожара на устойчивость хвойных пород. Лесное хозяйство. 2007. Номер 5. С. 43 - 45.

Воробьев Ю.Л. Лесные пожары на территории России: Состояние и проблемы. Москва: ДЭК-ПРЕСС, 2004. 312 с.

Гофман К.Г. Учет фактора времени при экономической оценке лесных земель. Каунас, 1974. С. 72 - 76.

Демаков Ю.П. Послепожарный отпад в сосняках и его прогнозирование. Лесное хозяйство. 1982. Номер 6. С. 51 - 53.

Иванов Н.И. Способы и приемы тушения лесных пожаров по лесопожарным районам Свердловской области. Свердловск, 1984. 96 с.

Коган Р.М. Особенности формирования пожароопасных сезонов и периодов на Дальнем Востоке России. Региональные проблемы. 2012. Номер 2. С. 27 - 33.

Маслов А.Д. Стволовые вредители леса. Москва: Лесная промышленность, 1973. 135 с.

Нельзин В.И. Методические основы определения ущерба от пожара по экологической функции леса. Лесное хозяйство. 1988. Номер 9. С. 31 - 32.

Романов В.Е. Определение ущерба от низовых лесных пожаров. Лесное хозяйство. 1968. Номер 2. С. 43 - 45.

Санников С.Н. Лесные пожары как биогеоценотический и эволюционный фактор. Горение и пожары в лесу: тез. докладов на Первом Всесоюзном совещ. Красноярск. 1978. С. 162 - 165.

Сосунов П.П. Тепловой расчёт гидротермической подготовки мёрзлых брёвен к окорке при интенсивном нагреве. Труды СвердНИИП Древа. Вып. 3. Свердловск, 1968. С. 141 - 156.

Фуряев В.В. Роль пожаров в процессе лесообразования. Новосибирск: Наука, 1996. 253 с.

Шешуков М.А. О повышении пожарной устойчивости лесных культур. Горение и пожары в лесу: сб. ст. Красноярск, 1984. С. 87 - 89.

PROTECTION OF RUSSIAN FORESTS IN THE FIELD OF FIRE SAFETY

Groshev, Mikhail Dmitrievich¹, Groshev, Alexander Dmitrievich²

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20 years of October Street, Voronezh, Russia, E-mail: pogexpert-ad@yandex.ru

²Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20 years of October Street, Voronezh, Russia, E-mail: pogexpert-ad@yandex.ru

Abstract

This article examines a range of measures to protect forests in Russia from fires. Modern developments enable monitoring forest fire conditions, which helps prevent fires and minimize their consequences. However, each technology has its limitations. Satellite systems provide monitoring of large forest areas and allow for assessing the rate of fire spread, but their effectiveness is reduced in poor visibility. Unmanned aerial vehicles (UAVs) are also used, but their capabilities are limited by wind loads, range, and operational time. Aircraft, such as helicopters and fixed-wing aircraft, can cover large areas, quickly detecting fire outbreaks.

Keywords: fire, situation, land, forest, country, history.

REFERENCE LIST

Arcybashev E.S. Lesnye pozhary i bor'ba s nimi. Moskva: Lesnaya promyshlennost', 1974. 152 s.

Buzykin A.I. Vliyanie pozharov na lesnye fitocenozy i svoystva pochvy. Produktivnost' sosnovykh lesov: sb. Moskva, 1978. S. 5 - 44.

Bykov A.A. Prilozheniya asimptoticheskoy teorii veroyatnostej ekstremal'nykh znachenij k prognozirovaniyu riska ekstremal'nykh chrezvyčajnykh situacij. Strategiya grazhdanskoj zashchity: problemy i issledovaniya. 2012. T. 2. Nomer 1. S. 53 - 63.

Valendik E.N. Vozdejstvie teplovykh potokov lesnogo pozhara na ustojchivost' hvojnnykh porod. Lesnoe hozyajstvo. 2007. Nomer 5. S. 43 - 45.

Vorob'ev YU.L. Lesnye pozhary na territorii Rossii: Sostoyanie i problemy. Moskva: DEKS-PRESS, 2004. 312 s.

Gofman K.G. Uchet faktora vremeni pri ekonomicheskoy ocenke lesnykh zemel'. Kaunas, 1974. S. 72 - 76.

Demakov YU.P. Poslepozhar'nyj otpad v sosnyakah i ego prognozirovanie. Lesnoe hozyajstvo. 1982. Nomer 6. S. 51 - 53.

Ivanov N.I. Sposoby i priemy tusheniya lesnykh pozharov po lesopozharnym rajonom Sverdlovskoj oblasti. Sverdlovsk, 1984. 96 s.

Kogan R.M. Osobennosti formirovaniya pozharoopasnykh sezonov i periodov na Dal'nem Vostoke Rossii. Regional'nye problemy. 2012. Nomer 2. S. 27 - 33.

Maslov A.D. Stvolovye vrediteli lesa. Moskva: Lesnaya promyshlennost', 1973. 135 s.

Nel'zin V.I. Metodicheskie osnovy opredeleniya ushcherba ot pozhara po ekologicheskoj funkcii lesa. Lesnoe hozyajstvo. 1988. Nomer 9. S. 31 - 32.

Romanov V.E. Opredelenie ushcherba ot nizovyh lesnyh pozharov. Lesnoe hozyajstvo. 1968. Nomer 2. S. 43 - 45.

Sannikov S.N. Lesnye pozhary kak biogeocenoticheskij i evolyucionnyj faktor. Gorenje i pozhary v lesu: tez. dokladov na Pervom Vsesoyuznom soveshch. Krasnoyarsk. 1978. S. 162 - 165.

Sosunov P.P. Teplovoj raschyot gidrotermicheskoj podgotovki myorzlyh bryoven k okorke pri intensivnom nagreve. Trudy SverdNIIP Dreva. Vyp. 3. Sverdlovsk, 1968. S. 141 - 156.

Furyaev V.V. Rol' pozharov v processe lesoobrazovaniya. Novosibirsk: Nauka, 1996. 253 s.

Sheshukov M.A. O povyshenii pozharnoj ustojchivosti lesnyh kul'tur. Gorenje i pozhary v lesu: sb. st. Krasnoyarsk, 1984. S. 87 - 89.